

OBSERVATÓRIO DE DESAFIOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO E BEM-ESTAR PSICOLÓGICO

(2022-2025)

Responsáveis pelo relatório

susana@fpce.up.pt

jorgegato@fpce.up.pt

ÍNDICE

Introdução	3
Método	4
Participantes.....	4
Instrumentos	5
Procedimento de recolha de dados	6
Resumo Executivo	7
Resumo dos Resultados	9
Discriminação Quotidiana.....	9
Bem-estar psicológico e discriminação	9
Principal motivo para a discriminação.....	10
Variação nos motivos para a discriminação	11
Relação entre perceção de discriminação e bem-estar psicológico	
Referências	12

CENTRO
DE PSICOLOGIA
DA UNIVERSIDADE
DO PORTO

Introdução

Ser alvo de discriminação, em particular com uma frequência regular, tem impacto negativo no ajustamento e saúde (Pascoe & Smart Richman, 2009) A investigação tem sugerido que esta experiência é mais provável em pessoas que pertencem a grupos que estão numa situação de vulnerabilidade, em particular em contextos pautados pela desigualdade estrutural, do ponto de vista social e económico (Freitas et al., 2018; Williams et al., 1997). Os estudos neste domínio são ainda escassos no contexto nacional, tornando-se relevante compreender, no Portugal contemporâneo, a frequência da discriminação, os motivos mais evocados para a ocorrência da mesma, assim como a sua associação com o bem-estar psicológico (Vázquez et al., 2025).

Método

Participantes

Os dados foram recolhidos em três anos (2022, 2024 e 2025) junto de amostras representativas da população portuguesa residentes em todas as regiões do país: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores.

Em 2022, participaram 1208 pessoas, sendo 630 do género feminino, 582 do género masculino, cinco pessoas não binárias, uma de outro género e seis que preferiram não responder. As idades eram compreendidas entre os 18 e os 84 anos ($M= 46.04$; $DP=13.99$). A maioria das pessoas da amostra tinha nacionalidade portuguesa (94.1%), era trabalhadora por conta de outrem (59.5%), tinha o nível de instrução de ensino secundário (57%), era casada ou estava a viver em união de facto (59.2%), tinha filhos (68.4%) e era heterossexual (90.7%).

Em 2024, participaram 1006 pessoas, sendo 471 do género masculino, 532 do género feminino, uma de outro género e duas preferiram não responder. As idades eram compreendidas entre os 18 e os 85 anos de idade ($M= 44.08$; $DP=13.82$). A maioria das pessoas da amostra tinha nacionalidade portuguesa (95.6%), era trabalhadora por conta de outrem (61.9%), tinha o nível de instrução de ensino secundário (40%) ou licenciatura (35.6%), era casada ou estava a viver em união de facto (54.6%) e tinha filhos (61%).

Em 2025, participaram 1032 pessoas, sendo 497 do género masculino, 533 do género feminino duas pessoas preferiram não responder. As idades eram compreendidas entre os 18 e os 80 anos de idade ($M= 47.56$; $DP=14.30$). A maioria das pessoas da amostra tinha nacionalidade portuguesa (96%), era trabalhadora por conta de outrem (57.3%), tinha o nível de instrução de ensino secundário (42.9%) ou licenciatura (35.4%), era casada ou estava a viver em união de facto (58%), tinha filhos (66.2%) e era heterossexual (92.5%).

Instrumentos

O questionário inclui dois instrumentos de avaliação validados para a população portuguesa, um que avalia a perceção de discriminação no quotidiano e outro que avalia o bem-estar psicológico. Para avaliar em que medida as pessoas vivenciam situações de **discriminação no quotidiano**, recorreu-se à versão portuguesa da Escala de Discriminação Quotidiana (Freitas et al., 2015; Williams et al., 1997). Este instrumento tem oito itens avaliados através de uma escala de Likert de 6 pontos com as seguintes opções: nunca (0), menos de uma vez por ano (1), algumas vezes por ano (2), algumas vezes por mês (3), pelo menos uma

vez por semana (4) e quase todos os dias (5). O instrumento permite avaliar dois tipos de discriminação: o *tratamento injusto* (exemplo de item: *É tratado/a com menos respeito do que as outras pessoas*) referente a formas de discriminação mais abertas e a *rejeição pessoal* (exemplo de item: *As pessoas agem como se pensassem que é desonesto/a*) referente a formas de discriminação mais encobertas. Foi calculada a média de todos os itens de cada um dos fatores e da escala global, sendo que pontuações indicam maior percepção de discriminação no dia-a-dia. Às pessoas que responderam que tinham sido alvo de discriminação, foi-lhes pedido ainda que respondessem à seguinte pergunta: Qual acha que é a principal razão para essas experiências? (marque mais de uma opção, se desejar). As opções eram: Ascendência ou Origem Nacional; Etnia ou "Raça"; Religião; Género; Orientação Sexual; Expressão de Género; Idade; Nível Socioeconómico; Nível Educacional; Altura; Peso; Outro aspeto da aparência física; Deficiência Física; Condição de Saúde Mental; Outro; e Não sei/Prefiro não responder¹.

O Inventário de Saúde Mental – MHI-5 (Ware et al., 1993; Pais-Ribeiro, 2001) é um instrumento amplamente utilizado para avaliar o sofrimento e o **bem-estar psicológico** na população em geral e não somente nas pessoas com diagnóstico de perturbação psiquiátrica. O instrumento é composto por cinco itens (exemplo de item: *Durante o último mês com que frequência se sentiu muito nervoso/a*), avaliados numa escala tipo *Likert* de 5 pontos – desde 1 (*nunca*) a 5 (*quase sempre*). Os itens revertidos foram recodificados e foi calculada a média, de forma que valores mais elevados fossem indicativos de maior bem-estar psicológico².

Procedimento de recolha de dados

Foram recebidos questionários por inquérito online, e recolhidas entrevistas telefónicas, nomeadamente de participantes com idades superiores a 55 anos (mais difíceis de aceder por via online). Os dados relativos a 2022 foram recolhidos entre 30 de setembro e 21 de outubro, os referentes a 2024 foram recolhidos entre 24 de abril e 13 de maio e os referentes a 2025 entre 17 de abril e 23 de maio.

¹ O instrumento demonstrou fiabilidade elevada para todos os anos (2022, 2024 e 2025) em avaliação tanto para a escala completa que avalia a discriminação global (alfa de Cronbach =.89, .92 e .92), como para as escalas de Tratamento injusto (alfa de Cronbach =.85, .89 e .89) e Rejeição Pessoal (alfa de Cronbach =.79, .83 e .84).

² O instrumento demonstrou fiabilidade elevada para todos os anos (alfa de Cronbach =.86, .87 e .88, respetivamente para 2022, 2024 e 2025).

Resumo executivo

Entre 2022 e 2025, os dados mostram um **aumento gradual da percepção de discriminação cotidiana**, sobretudo em 2024, tanto em formas mais explícitas de tratamento injusto, como em formas mais subtis de rejeição pessoal. Apesar de, em média, os níveis reportados corresponderem a episódios pouco frequentes, observa-se uma tendência de agravamento ao longo dos anos analisados.

O **bem-estar psicológico apresentou uma ligeira deterioração**, com os níveis mais elevados registados em 2022 e valores inferiores em 2024 e 2025. Foram ainda observadas **uma associação significativa e moderada entre a discriminação e o bem-estar psicológico** nos três anos em análise.

Os **principais motivos** associados à percepção de **discriminação** foram o **nível socioeconómico**, o **nível educacional**, a **idade**, a **etnia ou "raça"** e o **género**. Em **2025**, verificou-se uma mudança relevante no perfil destes motivos, destacando-se o **aumento das referências à nacionalidade, etnia ou "raça", orientação sexual, religião e género**. Em contrapartida, a idade perdeu expressão como motivo de discriminação. Estes resultados sugerem uma crescente relevância de fatores identitários e sociais nas experiências de discriminação reportadas.

Resumo dos resultados

1. Discriminação quotidiana.

Gráfico 1

No que diz respeito à percepção de discriminação, os valores médios refletem a opção de resposta “ter sido alvo de discriminação *menos de 1 vez ao ano*” ($M=1.05$; $DP=0.99$). Os dados observáveis no Gráfico 1 sugerem, contudo, que ocorreram mudanças entre 2022 e 2024. Foram reportados os níveis mais baixos em 2022 e os níveis mais elevados em 2024, isto tanto na dimensão de discriminação mais aberta, de tratamento injusto³, como na mais subtil de rejeição pessoal⁴

2. Bem-estar psicológico e discriminação.

Gráfico 2

³ $F = 4.40$; $p = .009$; $\eta^2 = .003$

⁴ $F = 6.55$; $p < .001$; $\eta^2 = .004$

Como pode ser observado no gráfico 2, os valores médios de bem-estar psicológico estão entre as opções de resposta 3= *durante algum tempo* e 4= *a maior parte do tempo* ($M=3.49$; $DP=0.84$), sendo os níveis de bem-estar psicológico mental reportados em 2022 ($M= 3.57$; $DP=.83$) significativamente mais elevados do que os reportados em 2024 ($M= 3.42$; $DP=0.82$, $p<.001$) ou em 2025 ($M= 3.47$; $DP=0.88$, $p=.015$).⁵

3. Principal motivo para a discriminação (pessoas que responderam “Algumas vezes por ano” ou mais).

O nível socioeconómico (18.5%), o nível educacional (17%), a etnia ou “raça” (10.5%), a idade (13.8%) e o género (9.8%) são os motivos mais evocados como estando na origem da percepção de discriminação no conjunto dos três anos avaliados. Em **2022**, destacaram-se, por ordem, os seguintes cinco motivos: o nível socioeconómico (21.1%), a idade (17.2%), o nível educacional (16.4%), o peso (11.1%) e a nacionalidade ou origens (10.7%). Em **2024**, destacaram-se, por ordem, os seguintes cinco motivos: o nível socioeconómico (17.4%), a idade (17.1%), o nível educacional (12.8%), género (10%), o peso (8.9%) e a nacionalidade ou origens (7.1%). Por fim, em **2025**, destacaram-se, por ordem, os seguintes cinco motivos: o nível educacional (22.6%), a nacionalidade (20.5%), etnia ou “raça” (19%), o nível socioeconómico (18.5%), a idade (16.7%); estes motivos foram seguidos de perto por um motivo habitual, o do género (14.8%) e dois menos comumente citados nas recolhas de anos anteriores: a orientação sexual e a religião (ambos com 12.3%).

⁵ $F=10.0$; $p<.001$; $\eta^2 = .006$

4. Variação nos motivos para a discriminação.

Comparativamente com os anos anteriores, o ano de 2025 foi marcado por um aumento expressivo do número de pessoas que assinalaram como motivo para a discriminação a orientação sexual⁶, etnia ou "raça"⁷, gênero⁸ e nível educacional⁹ como motivo de discriminação. No sentido inverso, verificou-se uma diminuição expressiva das pessoas que indicaram a idade¹⁰ como motivo de discriminação.

5. Relação entre percepção de discriminação e bem-estar psicológico.

Foram observadas associações significativas entre ambas as dimensões de percepção de discriminação e o bem-estar psicológico, nos três anos em análise. Isto é, quanto mais as pessoas sentiam que eram vítimas de tratamento injusto¹¹ e se sentiam rejeitadas¹², menor bem-estar psicológico apresentavam.

⁶ $\chi^2(2) = 127.560, p < .001, V = 0.19$

⁷ $\chi^2(2) = 156.308, p < .001, V = 0.21$

⁸ $\chi^2(2) = 13.794, p = .001, V = 0.06$

⁹ $\chi^2(2) = 37.872, p < .001, V = 0.11$

¹⁰ $\chi^2(2) = 73.734, p < .001, V = 0.13.$

¹¹ $r = -.366, -.382-.305$; respectivamente em 2022, 2024 e 2025; $p < .001$

¹² $r = -.372, -.368, -.348$; respectivamente em 2022, 2024 e 2025; $p < .001$

Referências

- Freitas, D. F., Coimbra, S., Marturano, E. M., & Fontaine, A. M. (2015). Adaptação da Escala de Discriminação Quotidiana para jovens portugueses. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 28(4), 708–717. <https://doi.org/10.1590/1678-7153.201528408>
- Freitas, D., Fernandes-Jesus, M., Ferreira, P., Coimbra, S., Teixeira, P., Moura, A., Gato, J., Marques, S., & Fontaine, A. (2018). Psychological Correlates of Perceived Ethnic Discrimination in Europe: A Meta-analysis. *Psychology of Violence*, 8(6), 712–725. <https://doi.org/10.1037/vio0000215>
- Pascoe, E. A., & Smart Richman, L. (2009). Perceived Discrimination and Health: A Meta-Analytic Review. *Psychological Bulletin*, 135(4), 531–554. <https://doi.org/10.1037/a0016059>
- Ribeiro, J. L. P. (2001). Mental Health Inventory: Um estudo de adaptação à população portuguesa. *Psicologia, Saúde & Doenças*, 2(1), 77–99.
- Vázquez, I., Gato, J., & Coimbra, S. (2025). Discrimination in Portugal: Prevalence and mental health adjustment profiles. *Psychology of Violence*, 15(3), 295–304. <https://doi.org/10.1037/vio0000588>
- Williams, D. R., Yan Yu, Jackson, J. S., & Anderson, N. B. (1997). Racial Differences in Physical and Mental Health: Socio-economic Status, Stress and Discrimination. *Journal of Health Psychology*, 2(3), 335–351. <https://doi.org/10.1177/135910539700200305>

Observatório dos Desafios Sociais

O Observatório de Desafios Sociais (ODESS) foi criado em 2021 com o objetivo de compreender as perspetivas dos cidadãos residentes em Portugal sobre diversos temas sociais que representam desafios para a democracia, a justiça social, a igualdade e a inclusão efetiva de diferentes grupos sociais. Estes desafios incluem questões como a perceção da corrupção, o populismo, a discriminação contra grupos minorizados, a igualdade de género ou a imigração. Trata-se de uma iniciativa do CND-CPUP (Grupo de Investigação Cultura, Normatividade e Diversidade no Centro de Psicologia da Universidade do Porto), unidade de investigação reconhecida pela sua experiência no estudo de fenómenos psicossociais, com ênfase na análise das atitudes, normas e práticas sociais em contextos diversos.

O ODESS engloba um conjunto de inquéritos anuais realizados com amostras representativas da população portuguesa. Os dados são recolhidos através de uma combinação de inquéritos online e telefónicos, com quotas para idade, sexo e região. Relatórios com os principais resultados destas recolhas são disponibilizados de acordo com os temas abordados.

Organização e Eixo temático

Grupo de Investigação Cultura, Normatividade e Diversidade do Centro de Psicologia da Universidade do Porto.

Relatório produzido no âmbito do eixo temático “Discriminação e bem-estar psicológico” (dados de 2022-2025).

Financiamento

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P no âmbito do projeto UIDB/00050/2020 e UIDP/00050/2020.

Como citar

Coimbra, S. & Gato, J. (2026). *Relatório de resultados sobre “Discriminação e bem-estar psicológico”* (dados de 2022-2025). Centro de Psicologia da Universidade do Porto. DOI: 10.5281/zenodo.20692352